

MAHSULOT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY ASOSLARI

M.A. Karimova

Andijon mashinasozlik instituti Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri, f.f.n.

A.A. Akbarov

Andijon mashinasozlik instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049685>

Annotatsiya: ushbu maqolada mahsulot xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy asoslari, jumladan, oziq- ovqat mahsulotlari xavfsizliklarini bartaraf etish yo'llari va ularni ta'minlashning muammolari.

Kalit so'zlar: mahsulot, oziq- ovqat, sanoat, xavfsizlik, muammo,

Yer yuzida aholi sonining o'sishi, iqtisodiy tangliklar, iqlim sharoitining o'zgarishi va ko'plab boshqa omillar sababli insoniyatning mahsulot sifatiga talabini qondirish qiyin bo'lib bormoqda. Mahsulot xavfsizligi deganda, korxonalar tomonidan bozorga taklif qilinadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish va ishlab chiqarish, inson salomatligi, hayoti va mol-mulki xavfsizligiga, hayvonlar va o'simliklarning hayoti va tabiiy muhitga zarar yetkazmaslik kerak. Mahsulotlar normal foydalanish paytida va normal foydalanish sharoitida hech qanday xavfga ega bo'lmasligi yoki qabul qilinadigan xavfga ega bo'lishi juda muhimdir.

Aholi soni tez ko'payib borayotgani, mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari cheklanayotgani sababli ko'plab mamlakatlarda aholini sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash masalasi asosiy muammoga aylanmoqda. O'zbekistonda ushbu yillarda ushbu sohada juda katta yutuqlar qo'lga kiritildi, jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish hajmi ikki barobar ortdi. Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy xolatini barqaror rivojlantirish, fuqarolarning sog'lig'i va xayotini yaxshilash, milliy xavfsizligi va mamlakat mustaqiligini barqaror saqlashning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Oziq-ovqat xavfsizligini hal etishda bir qator qiyinchiliklar mavjudligiga qaramay, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ham miqdor, ham sifat jihatdan muntazam oshirib borish va shu orqali oziq-ovqat ta'minotini mustahkamlash borasida salmoqli natijalar qo'lga kiritildi. O'zbekiston o'zining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan birga, meva-sabzavot va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish orqali xorijiy davlatlarning oziq-ovqat ta'minotiga munosib hissa qo'shayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan yuksak e'tirof etilmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, oziq-ovqatdan kelib chiqadigan kasalliklar tsababli yiliga deyarli 600 million kishi kasallanadi va 420 ming kishi erta vafot etadi. Ayniqsa, oziq-ovqatdan kelib chiquvchi kasalliklar natijasidagi o'limning 30 foizi 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga to'g'ri kelishini alohida hisobga olish kerak.

Shu sabab, iste'mol qiladigan mahsulotlarimizning xavfsiz va yuqori sifatli ekanligiga ishonch hosil qilish har birimiz uchun muhimdir. Ammo, bu mahsulotning xavfsizligi va sifati nafaqat ishlab chiqarish korxonasiidagi yangi asbob-uskuna va zamonaviy texnologiyalarga, balki bu mahsulotning belgilangan talablarga mos kelishini tekshirish, ya'ni mahsulotning sifatini nazorat qilish jarayoniga ham bog'liq. Buning uchun mahsulotning namunalari maxsus sinov laboratoriyalarida me'yoriy hujjatlar talablariga mos kelishini aniqlashda sinovdan o'tkaziladi. Bu faoliyat muvofiqlikni baholash sohasiga kiruvchi amallardan biri hisoblanadi va O'zbekiston Respublikasida "Muvofiqlikni baholash to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinadi.

Shular qatorida sohani yanada rivojlantirish, fermerlar daromadini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda tabiiy resurslardan barqaror foydalanish borasida foydalanilmayotgan bir qator imkoniyatlar mavjud. Davlat rahbarining 2018-yil 16-yanvardagi "Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni va ayni paytda ishlab chiqilayotgan O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020—2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi shu nuqtai-nazardan dolzarbdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning quyidagi qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- yetarli xavfsiz va to'yimli oziq-ovqatning doimiy mavjudligi;
- aholining barcha ijtimoiy guruhlari uchun tegishli hajm va sifatli oziqovqat mahsulotlarining mavjudligi;
- milliy oziq-ovqat tizimi va iqtisodiy mustaqilligi (oziq-ovqat mustaqilligi);
- ishonchlilik, ya'ni milliy oziq-ovqat tizimining mavsumiy, ob-havo va boshqa o'zgarishlarning mamlakatning barcha hududlari aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash qobiliyati¹

Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini va xavfsizligini ta'minlash buyicha davlat boshqaruvi quyidagilarni o'z ichiga oladi: davlat tomonidan

¹ Yuldashev N.O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ayrim masalalari. File:///c:/users/user/downloads/o-zbekistonda-oziq-ovqat-xavfsizligini-ta-minlashning-ayrim-masalalari.pdf

me'yorlashtirish; oziq-ovqat mahsulotlari va ularni tayyorlashga, foydalanishga mo'ljallangan uskunalar hamda jihozlarni davlat ro'yxatiga olish; oziq-ovqat mahsulotlarini sertifikatsiyalash; davlat nazorati va kontroli; oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tadbirlarni rejalashtirish²

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan oziq-ovqat xomashyosi, qo'shimcha oziq-ovqat mahsulotlari, uskuna va jixozlardan foydalanishga yo'l ko'yiladi. Hayvonlardan olinadigan oziq-ovqat homashyosini ishlab chiqarish, yem-hashaklarni va ozuqaviy qo'shimchalarni, hayvonlarni saqlash va sog'lomlashtirishda foydalaniladigan veterinariya davolash vositalari va dori-darmonlarini qo'llash, ularni davlat sanitariya-epidemiologiya idoralari bilan kelishilgandan keyin davlat veterinariya organlari ro'yxatidan o'tkazilgandagina ijozat beriladi. Sog'lom va xavfsiz ovqatlanish soxasida ilmiy-texnik siyosatni shakllantirishda quyidagi asosiy qoidalarni xisobga olish zarur: - inson salomatligi davlat uchun ustuvor ahamiyatga ega; - oziq-ovqat mahsulotlari va ichimlik suv inson salomatligiga putur yetkazmasligi kerak; - oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun xomashyo, oziq-ovqatga qo'shimchalar, komponentlar ularda inson salomatligiga zarar yetkazuvchi moddalarning paydo bo'lishiga va yig'ilib qolishiga yo'l qo'ymaydigan sharoitlarda tayyorlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldashev N.O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ayrim masalalari. File:///c:/users/user/downloads/o-zbekistonda-oziq-ovqat-xavfsizligini-ta-minlashning-ayrim-masalalari.pdf
2. Oziq-ovqat xavfsizligi asoslari.o'quv-uslubiy qo'llanma. Guliston - 2018
3. И.А. Рогов, Н.И. Дунченко и другие. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. Учебное пособие. Новосибирск, 2007.
4. Pirjanovna, S. Z ., & JG Joldasbaevna, J.G. (2022). Theoretical Understanding Of The Role Of Women In Public Relations. Journal of Positive School Psychology 6 (7), 5346-5351
5. Сеитов, А.П ., & Сеитова, З. П. (2022). УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5 (3)
6. Сеитова, З. П.(2022). QORAQALPAK AYOLI XUSUSIYATINING ANGLIQ XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences 3 (NUU Conference 2), 468-472

²Oziq-ovqat xavfsizligi asoslari.o'quv-uslubiy qo'llanma. Guliston - 2018

7. Сеитова, З. П.(2022). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ. Academic research in educational sciences, 170-175
8. Сеитова, З. П.(2022). ЖЕНЩИНЫ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 159-161
9. Сеитова, З. (2021). К ВОПРОСУ ГЕНДЕРА В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 4 (3)

